

A megszelídített provokátor - 200 éve halt meg De Sade márkí (1814-2014)

Kategória: [2015. április](#)

Írta: Kovács Ilona

A hírhedt börtöntöltelék, a paradox módon « isteni » jelzővel felruházott, de inkább « ördögi » vagy empatikusabban a « boldogtalan » jelzőt kiérdemlő arisztokrata író, perverz bolond és másként gondolkodó Sade (1740-1814) sem kerülhette el sorsát. Utolérte az évfordulók végzete, hiába került előbb a könyvtárak « Poklába », (nálunk az OSZK Zárt Osztályára), hiába hallgatták agyon a XIX. században, úgy néz ki, hogy sok kaland és a cenzúrával vívott több évszázados küzdelem után ő is a levéltárak porában és az egyetemi tananyagok süllyesztőjében végzi.

Az évfordulók nem feltétlenül reveláció-számba menő felfedezések vagy valamilyen alapvető szemléletváltás miatt sztárolnak egy-egy szerzőt, sokkal inkább azért, mert ilyen alkalmakkor lehet igazán pénzt szerezni. Így aztán 2014-ben egymást érték a kongresszusok, megemlékezések és kiállítások, azzal a kimondott szándékkal, hogy « helyére tegyék » az éltében és holtában sokáig botrányokat kavarázó márkí. A franciák és a frankofónok példát igyekeztek mutatni : a legpatinásabb intézmények tűzték zászlójukra a « szadizmust », hogy láthatóvá tegyék liberális gondolkodásukat és széles körű tudományos kínálatukat. Az ünneplés ráadásul nem is korlátozódott Európára : az USA több egyetemén szerveztek megemlékezést és konferenciát, de hosszú lenne teljes listát összeállítani a különböző, világszerte lezajlott rendezvényekből. Inkább mutatóba említenék néhány csemegét a frankofón körökből : a leghíresebb francia intézmények érezték kötelességüknek, hogy példát mutassanak az ünneplésben: a patinás Sorbonne (**Université Paris-Sorbonne**, népszerűbb nevén ParisIV, a konzervatív egyetemi szellem régi fellegvára), egy másik fontos párizsi egyetem, a Paris VII (Paris-Diderot), és velük karöltve a tudományos kutatás több központja állt hadsorba az évfordulóra. Közülük érdemes még kiemelni a francia elitnevelés több évszázada virágzó csúcsintézményét, az École Normale Supérieure-t, mert ez szolgált mintául Eötvös bárónak, amikor 1895-ben megalapította a budapesti Eötvös Kollégiumot. A teljességre törekvés helyett rövidre zárva a sort, már csak a genfi egyetem Francia Tanszékét, Jean Starobinski hajdani legendás « műhelyét » említeném, mert ők zárták a sort némi késéssel (2015 februárjában), egy eltúlzott mértékű genfi Sade-fesztivál keretében.

A konferenciák közt nyilvánvalóan külön hely illeti meg a Sorbonne-on rendezett, már említett hatalmas nemzetközi kongresszust (2014. szept. 25-27), ahol a legrangosabb Sade-szakértők hasonlították a szerző sokszínű, és még ma is szinte befogadhatatlanul radikális szövegeit : vagy hatásvizsgálat ürügyén híres írók műveivel vetették össze (Flaubert és Proust is szerepelt a Sade-követők listáján), vagy hosszan ismertették a befogadástörténet stációit. A sok tudós téma között csemegének olyan ritkán hallott perverzioról is lehetett magasröptű elemzést hallani, mint az *agalmatofília*, a szobrok iránti szexuális vonzalom, közismertebb nevén pymalionizmus (a jól ismert antik mítoszra utalva.) Sade figurája és szövegei szinte minden deviációra szolgáltatnak példát, nem

hiába ő a szadizmusra és mazochizmusra vonatkozó ismereteket nagy sikerrel körülíró Krafft-Ebing legfőbb forrása a *Psychopatia Sexualis* (1886) című kézikönyvében, de ez a szobrok iránti ritka és furcsa hajlam leginkább persze a sznobokat érdekli. Nem véletlen, hogy olyan nagyság mutatta be, mint Michel Delon, aki a francia XVIII. század és a « szadizmus » nemzetközileg tisztelt, avatott ismerője, szinte tudományos pápája, és aki most is megkerülhetetlennek bizonyult.

Az ünnepi konferenciák részletes ismertetése helyett egyetlen üdítő színfoltot szeretnék csak felidézni a tudományos közegeből : Sade márki hajdani várának aljában, a Lacoste nevű (Provence-i) kisvárosban is rendeztek egy színvonalas, de tarkább programot kínáló, bensőséges hangulatú találkozót. A környezet érzékeltetéséhez némi kitérő szükséges, mert a falunagyságú kisváros fölötti sok saroktoronyos hatalmas Sade-kastélyt a francia forradalomban (1792) feldúlták és nagy részben lerombolták. A romokat 2001-ben az egyik ismert és gazdag francia divattervező, Pierre Cardin vette meg hétvégi várnak. Azóta nagy ütemben halad a restaurálás és a belső átalakítás : egyaránt alkalmas máris a hely sokadik rezidenciának és fesztivál-központnak. A Lacoste-i találkozón tehát nem csak a szokásos gárda gyűlt össze (egyetemi tanárok és kutatók), hanem más szakmák képviselői is, elsősorban pszichoanalitikusok és pszichiáterek, sőt a helyi értelmiség is helyet kapott a programban. A bővítés indokolt, mert a márkit minősített « másként gondolkodóként » kezelték már a saját korában, és hol börtönökben, hol elmeegógyintézetben (Charenton) tartotta a mindenkori hatalom. A « külső » szakértők közül is kitűnt a találkozó egyik helyi szervezője, Lacoste egyetlen könyvesboltjának nyugdíjas vezetője, aki egyben a provanszál nyelv megőrzésének lelkes harcosa, Marc Dumas. Mivel Sade egyes műveiben (pl. a humoros, rövid elbeszélésekben vagy a levelezésben) gyakran idéz provanszál közmondásokat és nyelvi fordulokat, és ezekkel ritkán foglalkozott eddig a tudomány, a kiváló amatőr nyelvész tűzijátékszerű bemutatója igen frissítően hatott, és ugyanezt a hatást érte el később Genfben is, ahová szintén meghívták.

Az emlékév fényét nagyban emelte az Orsay-múzeum erre az alkalomra parádésan kiállított rendezvénye (*Attaquer le Soleil* : 2014. okt. 14-2015. jan. 25.). A párizsi múzeum Sade-ot egy régi, közismert és igaz közhelynek megfelelően a felvilágosodás sötét oldalaként, mint a Nap ellenségét mutatta be. A kiállítás megvalósítását egy különönc kurátorra, Annie Le Brunra bízta, akinek a karrierje és a francia intellektuális életben betöltött sajátos szerepe Sade-hoz való viszonyát is meghatározza. Pályája erősen kötődik hozzá: a XX. század elején ugyanis egy maroknyi szürrealista már újra felfedezte a márkit, Apollinaire nyomán,

aki filológusként és költőként egyaránt értékelte Sade szövegeit, és elsőként adott ki egy antológiát az életművéből 1909-ben. A reveláció ugyan annak idején megmaradt az avant-garde köreiben, de a mozgalomhoz később és André Bretonhoz való személyes kötődése révén csatlakozó költő-és esszéíró megőrizte érdeklődését iránta, és most ennek önös részét kiemelve, inkább önmagát állította előtérbe a Sade-életmű kapcsán, szenzációhajhász és bennfentes felhangokkal. Mivel jelentősen hozzájárult a 60-as évektől kezdve az akkor még marginális filozófusnak és írónak számító

Sade elismertetéséhez két könyvhosszúságú esszéjével (*Les châteaux de la subversion* 1982, majd a *Soudain un bloc d'abîme*, 1986), indokolt volt ugyan rábízni ezt a feladatot, de az eredmény felemásra sikerült. Annie Le Brun a kiállítást saját egyéni koncepciói és szeszélyes ötletei jegyében állította össze, aminek az eredménye egy túlszűfolt, meglehetősen rendezetlen műtárgy-halmaz lett. Nagyszerű alkotásokat gyűjtött össze és tett közszemlére egy viszonylag kis helyen, a múzeum alagsorában, de ide-oda kapkodó témák mentén, amelyek megmaradtak az általánosságok szintjén, mint pl. halál, háború, szerelem... Ilyen perspektívában csakugyan tengernyi műalkotást ki lehet tenni a falakra, de a túl széles optika éppen Sade jelentőségét, a művészetek világszemléletét szerinte alapvetően megújító munkásságát hagyta homályban. Különösen zavaró hatást keltett az, hogy a tárgyak mellé különböző művekből kiragadott idézeteket függesztettek ki, amelyek kontextus nélkül az életművet nem ismerő laikus szemlélők számára nyilvánvalóan érthetetlenek maradtak (ráadásul a festményeket védő, sőt talán szimbolikusan szánt sűrű félhomályban kisillabizálni sem igen lehetett őket).

Itt kanyarodnék vissza a genfi ünnepség-sorozathoz, amely méreteivel és egyes jellemzőivel Sade-fesztiválnak vagy karneválnak is nevezhető. Néhány hónappal elcsúsztak a szorosán vett évfordulóhoz képest, de annál jobban kitettek magukért. Maga a város is szervezett egy ünnepség-sorozatot a Sade márki alakját megelevenítő filmekből (még Ingmar Bergman szinte soha nem látható tv-filmjét is levetítették (*Sade márkiné*, 1992, *Markisinnan de Sade*). A város egyik előkelő színháza, a Comédie de Genève műsorára tűzött egy alkalmi előadást, a *Filozófia a Budoárban* című, főleg dialógusokban írt mű röpirat-fejezetét (*Franciák, veselkedjetez neki még egyszer, ha republikánusok akartok lenni...*), ezt dolgozták át elég amatőr módon és játszották el néhány este. A rövid darab előjátékként Sade-vacsorát szolgáltak fel a színház éttermében, és mindkét (szinte egyformán gyöngére sikerült) szolgáltatást aranyárban mérték. A Sade-fesztivál további programokkal is szolgált: felolvasó-estek, könyvbemutató, ismeretterjesztő előadás, változatos helyszíneken és időpontokban, plakáterdőkön hirdelve az eseményeket. Nagyobb jelentőségű, hogy belekerült a programba egy exkluzív Sade-kiállítás (*Sade a szerelemtagadó*, 2014. dec.6 – 2015. április 12., Cologny-ban, Genf előkelő kertvárosában a Martin Bodmer Alapítvány égisze alatt), amely ellenpontja kívánt lenni a párizsinak. A kurátor, a mindenütt előkerülő nagy Sade-szakértő, Michel Delon, szinte komikusan igyekezett egy, az Orsay-ban látott vízióval szögesen ellentétes végletet illusztrálni. Az ő bemutatásában Sade csak mint filozófus, ateista és nagy író szerepelt, sok helyen gondosan javított kéziratokkal. A cél egyértelműen az volt, hogy egy klasszikusokkal egyenértékű szerzőként láttassa Sade-ot, aki szinte Flaubert-hez vagy Joyce-hoz hasonlítható műgonddal, sok javítással és gyötrődéssel írt, és ezzel beemelje őt az irodalmi kánonba. Nem célozom igazságot tenni a kiállítás-rendező és tudósok közti sokféle szintéren folyó vitában, de kiemelném, milyen meglepő volt ilyen méretű Sade-ünnepség Svájcban, ahol a márki sem nem utazgatott, sem nem raboskodott. A svájciaknak semmilyen közvetlen közük nincs hozzá, de szemmel láthatólag vonzza őket a téma, és mivel mindez a kálvinizmus fellegvárában zajlott, némi kénköszag terjengett a karnevál tájékán.

A genfi keretbe illeszkedő, az ottani egyetemen szervezett, Sade-szezonzáróként is értelmezhető kongresszus megint tudományos közegbe vitte vissza az évfordulót, nagy szakértelemmel megszerkesztett nyelvészeti és befogadástörténeti előadásokkal. Korábbi nagy gondolkodók szelleme

lebegett a konferencia felett, nemcsak a már említett Starobinskié, hanem Roland Barthes (1915-1981) gondolatvilága is jelen volt tanítványainak köszönhetően. A 60-as években Barthes nagy rajongója lett a Sade-i életműnek, és vele majdnem egy időben más jelentős filozófusok is felfedezték a márki írásait : elég talán csak Michel Foucault, Georges Bataille vagy Maurice Blanchot nevét említeni ezen a téren. Barthes több meghatározó tanulmányt írt a főművekről (elsősorban a legelrettentőbben radikális *Szodoma százhusz napja* érdekelte, mint arról a *Sade, Fourier, Loyola* (1971) című könyve és a szintén ott publikált *Sade életeiről* szóló esszéje tanúskodik). Ezek az írások

máig meghatározzák a francia nyelvű fogadtatást, amely láthatóan a divinizáció irányába halad. Ez a növekvő presztízs szerezte meg a márkinak az írói státuszt, fogadtatta el különleges, és gyakran visszatetszést keltő nyelvezetét. A kanonizálás következtében jelent meg, de csak az utóbbi évtizedben a nagy egy nyelvű (francia) szótárakban, és így kerülhetett nemzeti klasszikusként négy kötettel (1990-95 között és 2014-ben) a nagy remekírók sorozatába (*Pléiade*, Gallimard). Az ünnepi áhítatba ugyan a közelmúltban még belevegyült egy provokátor hangja : Michel Onfray, a francia filozófiatörténészek fenegyereke nagy támadást intézett a márki gondolatrendszerére ellen egy esszével (*A gonoszság szenvedélye*, 2014, népszerűbb formában elővéve egy hasonló koncepciót feldolgozó, két évvel korábban megjelent írását (*Sade, egy mítosz szétrombolása*). Mindkét elemzése azt a II. világháború után már sokat hangoztatott elképzelést eleveníti fel, miszerint Sade (akárcsak Rousseau) a náciizmus ideológiájának előfutára, megkerülve azt a problémát, hogy mindketten gondolkodók voltak, absztrakt hatalom-modelleket felvázoló írók és filozófusok, nem pedig politikusok. Pasolini korábbi, nagy feltűnést keltő filmje (*Salo, avagy Szodoma 120 napja*, 1975.) szintén erre az erősen vitatható szemléletre alapozva azonosította Mussolini végnapjait Sade befejezetlen főművének látomásaival. Mindenesetre Michel Onfray fellépése és a könyvei körül fellángoló vita jelentette a legnagyobb izgalmat az emlékévként áhítatos hangulatában, és nagyobb figyelmet irányított rá, mint a Biblia-papíron való megjelenés a *Pléiade*-ban.

Lehet-e mindezek alapján valami tanulságot megkockáztatni ? Talán annyi elmondható, hogy Sade minden bizonnyal továbbra is élénken él a köztudatban, újabb talán a műveivel is, nem kizárólag a fantazmagóriák és legendák szintjén, mint halála után csaknem 150 évig. Viszont eközben a világra szóló ünneplés és a hivatalos elismerés megteszi azt, aminek a cenzúra támadásai és az életmű agyonhallgatása csak az ellenkezőjét tudta elérni : a márki figurája, irodalmi és filozófiai írásai kezdik elveszíteni felforgató jellegüket.

[történelem](#) [liberalizmus](#) [kultúra](#) [könyv](#)